
**URUG'LARNI MAGNIT MAYDON USULIDA
ZARARKUNADALARDAN XIMOYA QILISH, HAMDA
HASHAROTLARGA TA'SIRI.**

*Andijon mashinasozlik instituti
Mashinasozlik ishlab chiqarishini avtomatlashtirish
kafedrasasi assistenti X. Asranov.*

Tel: +99890 901 15 09

Email: habib19920827@gmail.com

Intelektual boshqaruv va kompyuter tizimlari

Fakulteti talabasi SH. Sotvoldiyev.

Tel: +998905261939

Annotatsiya: Ushbu maqola magnit maydon usuli yordamida urug'larni pestitsidlarning zararli ta'siridan himoya qilishning yangi yondashuvini o'rganadi. U magnit maydonlarining pestitsidlardan himoya qilish imkoniyatlarini o'rganadi va hasharotlarga keyingi ta'sirini o'rganadi. Tadqiqot qishloq xo'jaligida an'anaviy pestitsidlardan foydalanishga barqaror va ekologik toza alternativani yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Urug'larni himoya qilish. Pestitsidlar. Magnit maydon usuli. Hasharotlar. Barqaror qishloq xo'jaligi. Atrof-muhitga ta'siri. Zararkunandalarga qarshi muqobil nazorat. Urug'larni saqlash. Magnit maydon effektlari. Zararkunandalarga qarshi kurash

Annotation: This article explores a novel approach to safeguarding seeds from the harmful effects of pesticides using the magnetic field method. It investigates the potential of magnetic fields to provide protection against pesticides and examines the subsequent effects on insects. The study aims to shed light on a sustainable and environmentally friendly alternative to conventional pesticide use in agriculture.

Keywords: Protection of seeds. Pesticides. Magnetic field method. Insects. Sustainable agriculture. Environmental impact. Alternative pest control. Seed preservation. Magnetic field effects. Pest management

Аннотация: В данной статье исследуется новый подход к защите семян от вредного воздействия пестицидов с использованием метода магнитного поля. Он исследует потенциал магнитных полей для защиты от пестицидов и изучает последующее воздействие на насекомых. Исследование направлено на то, чтобы пролить свет на устойчивую и безвредную для окружающей среды альтернативу традиционному использованию пестицидов в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: Защита семян. Пестициды. Метод магнитного поля. Насекомые. Устойчивое сельское хозяйство. Воздействие на окружающую среду. Альтернативная борьба с вредителями. Сохранение семян. Эффекты магнитного поля. Борьба с вредителями

Xozirgi kunda don maxsulotlarini zararkunadalardan ximoya qilish juda qiyin masala bo'lib qolmoqda. O'zbekiston sharoitida fasllarning almashinishi zararkunandlarning yashashi uchun shart-sharoitlar yaratishi mumkin. Butun dunyo tajribasini ko'rib chiqadigan bo'lsak 1990 yilda Qo'shma Shtatlar bo'ylab kengaytmalar bo'yicha mutaxassislar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, yil davomida saqlangan don yo'qotishlari 500 million dollardan oshgan. Ushbu yo'qotishlarning aksariyati hasharotlar zararkunandalarining bir nechta turlari bilan zararlanishi va ko'plab mog'or va mikotoksinlar bilan zararlanishi natijasida yuzaga kelgan. Hasharotlar ta'sirida yuzaga keladigan yo'qotishlar keng tarqalgan va sifatni yo'qotishdan ko'proq narsani o'z ichiga oladi.

Don maxsulotlariga tushgan hasharotlar don tarkibidagi ozuqa moddalarining kamayishiga olib keladi. Profilaktik usullarni qo'llash o'rniga hasharotlarni insektsidlar, shu jumladan fumigantlar bilan nazorat qilish katta xarajatlarni talab qiladi.

Don maxsulotlarini ishlab-chiqarishdan cheklash katta yo'qotishdir - ba'zi ishlab chiqaruvchilar jarayon vaqtida aniqlangan zararkunandalar uchun zararni qoplanishini talab qilishadi. Ushbu da'vo oqlanmaydi, chunki bunday turdagi zarar (birinchi navbatda hasharotlari paydo bo'lishi uchun teshiklar) qisqa jo'natish davrida (7 dan 14 kungacha) sodir bo'lishi mumkin emas. Hasharotlar yadrodan rivojlanishi va paydo bo'lishi uchun tajribalardan ko'rish mumkin-ki 30 kundan 45 kungacha vaqt kerak bo'ladi. Ko'p yillar davomida magnit maydonlarning don maxsulotlarini zararkunandalardan ximoya qilish usullari tadqiq etib kelinmoqda. Bu usullarning barchasi ham to'liq effekt bermasligi mumkin. Shunday bo'lsada xozirgacha bo'lgan vaqt oraligida bu tadqiqotlar to'xtilmagan.

Bundan tashqari, bir nechta magnit texnologiyalari ishlab chiqilgan. Magnit maydonlar (MFs) qimmat emas va shu bilan birga atrof-muhit uchun xavfli emas, Ko'pgina radiatsiya manbalaridan tashqari. (MFs) biologik ta'siri tufayli tadqiqotchilar e'tiborini tortdi. Milliy tadqiqot markazi, Giza, Misr, Qishloq xo'jaligi va biologik tadqiqotlar bo'limi, dala ekinlarini o'rganish bo'limi.

Don va don mahsulotlarining fizik xossalari.

Har qanday don uyumi saqlash davrida hisobga olinishi lozim bo'lgan muayyan fizik xossalarga ega bo'ladi. Bunday fizik xossalarga quyidagilar kiradi: sochiluvchanlik, o'z-o'zidan saralanish, g'ovaklik, har xil gaz va bug'larga nisbatan

sorbtsionlik, (gaz va bug'larni o'ziga singdirishi), issiqlik sig'imi, issiqlik o'tkazuvchanlik, harorat o'tkazuvchanlik, issiqlik va namlik o'tkazuvchanlik.

Bu xossalardan to'g'ri va mohirlik bilan foydalanish isrofgarchilikni kamaytiradi. Don uyumi sifatini oshirish, shuningdek donni qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan barcha korxonalar va tashkilotlarda hamda un ishlab chiqarishda donning to'xtab qolishi, tizimlarda donlarning ushlanib qolinishini oldini olishga imkon beradi.

Donning fizik xossalari mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish jarayonlarida, shu jumladan donlarni xirmonlarga joylashtirish, quritishning zamonaviy usullarini tadbiiq etish, donni qayta ishlash bilan bog'liq jarayonlarda tebranma transportyorlarni qo'llash va donlarni yirik inshootlarda (siloslar, zamonaviy elevatorlar, metal asosli bunkerlar va h.k.) saqlashda ayniqsa muhimdir.

Don massasi ikki fazali dispers sistema (don va havo) bo'lib, sochiluvchan material hisoblanadi. Yaxshi sochiluvchanlik donni noriyalar, transportyorlar, pnevmotransportyorli uskunalarda aralashtirish joylash, omborxonalar va transportlarga joylash va boshqalarda yengillik tug'diradi. Hozirgi paytda donni ortish-tushirish ishlarida, sochiluvchanlik xususiyatlaridan keng ko'lamda foydalanilmoqda. Bu prinsipga bog'liq holda un va yorma zavodlarida don elevatorlari vertikal uslubda qurilgan. Maxsus noriyalar yordamida elevatorning yuqorigi qavatiga ko'tarilgan don massasi o'zining to'kiluvchanligi natijasida pastga belgilangan mashinalarga oqib tushadi.

Donning turi va namlikka bog'liq holda don uyumi tabiiy qiyalik burchagini o'zgarishi

1-jadval

O'simlik turi	Don namligi, %	Tabiiy qiyalik burchagi, grad.	O'simlik turi	Don namligi, %	Tabiiy qiyalik burchagi, grad.
Bug'doy	15,3	30,0	Suli	14,6	32,0
	22,1	35,0		20,7	41,0
Javdar	11,9	23,0	Buri-lukkak (luupin)	12,7	30,5
	17,8	34,0		21,2	30,5
Arpa	11,9	28,0	No'xat	13,0	27,0
	17,8	32,0		35,0	31,5

Don massasini saqlashning asosiy usullari bilan tanishib chiqamiz. Bu usul saqlashning eng sifatli usullaridan hisoblanadi. Don massasi tang ya'ni kritik namlikdan past holda saqlanganda don tarkibidagi modda almashinuvi, nafas olish va

boshqa barcha fiziologik jarayonlar keskin pasayadi. Don massasi bunday usulda saqlanganda barcha xususiyatlari uzoq vaqt to'liq saqlanadi.

Don massasi yaxshi tozalanib, tashqi sharoit omillaridan yaxshi muhofazalanib saqlansa ularni omborlarda 4-5 yilgacha, xirmonlarda 2-3 yilgacha hech qanday qo'shimcha ishlov bermasdan saqlash mumkin. Don uyumi quruq holda saqlanganda doimo kuzatuv ishlarini olib borish lozim. Chunki qulay sharoit tug'ilishi bilan mikroorganizmlar va zararkunandalarning faoliyati kuchayishi hamda don o'z-o'zidan qizishi mumkin. Bunda havoning nisbiy namligi ham muhim ahamiyatga ega.

Don va dukkakli donlar namligi 12-14 % bolganda omborlarda uzoq vaqt saqlanishi mumkin. Moyli ekinlar doni tarkibidagi moyning miqdoriga bog'liq holda namligi 6-11 % bo'lganda yaxshi saqlanadi.

O'zbekistonda saqlash rejimlaridan donni quruq holatda saqlash maqsadga muvofiqdir. Boshhoqli ekinlar donlari uchun kritik namlik 12-14% ni tashkil qiladi. Shu namlik dukkakli donlarga ham taalluqlidir. Biz taxlil qilgan xolda 1-rsamdagi elevatorlarni sonini ko'paytirish ishga tushirish juda muhim ekan.

1-rasm. Elektr magnit qurilmasi sxemasi.

1-rasmda Elektromagnit usulida donlarni elektromagnit separatoridan o'tkaziladi. Separator lenta transporteri bo'lib, birinchi g'ildirakning ichki qismiga elektromagnit «M» o'rnatilgan. Lentaga yuklangan don elektromagnitning ta'sir zo'nasiga kelganda temir va zarakunandalar hamda bekorchi jinslar inersiya kuchi ta'sirida tashqariga irg'itiladi. Bu jarayonda don maxsulotlari boshqa bunkerga zararkunandalar esa oshqa bunkerga tushad. Magnit maydon ta'sirida lentaga tortiladi va uning ta'sir zonasidan chiqqach, lenta ostida o'rnatilgan yashik yoki saqlash bunkeriga tushadi. Bu usul bilan don tarkibidagi zararli hashoratlar hamda donga aralashib qolgan temir chiqib ketadi shunda donlarning miqdoridagi zararkunandalar 5;15% kamayadi.

Xulosa. Don maxsulotlarini qanchalik zararkundalardan yaxshi tozalansa va mahsulotlarini quruq holatda saqlash yaxshi natijalar beradi. Chunki yuqori namlik

va zararkunandalar donli mahsulotlar uchun jiddiy xavf tug‘diradi. Namlik ortishi bilan mahsulotlarda jiplashish, mikroorganizmlar faol rivojlanishi, achishi, mog‘orlashi va boshqa noxush holatlar yuzaga kelishi mumkin. Zararkunandalar ko‘p bo‘lsa don mahsulotlarini biz uchun foydali bo‘lgan joyini yevb tugatadi. Shuning uchun xam elevatorlarni bir vaqtning o‘zida don mahsulotlarini quritish hamda zararkunandalrdan tozalash qurilmasi bilan jihozlash maqsadga muvofiq. Tajriba shuni ko‘rsatadiki, yaxshi tozalangan zararlanmagan don parliylarini elevatorlarda quruq holatda o‘tkazib 2-3 yil, saqlash omborlarda esa 5 yilgacha saqlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. A.A. Abdumalikov “ELEKTRODINAMIKA” darslik Toshkent — 2011.
2. T. SH. Gayibov “YUQORI KUCHLANISH TEXNIKASI” darslik yoshlar nashriyot uyi Toshkent – 2020.
3. N. I. Ibragimov, M. N Musayev “Loyihalash asoslari va ekologik ekspertiza” Toshkent-2009.

Internet ma’lumotlari.

1. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/xayot-faoliyati-xavfsizligi/changlangan-havoni-tozalash-qurilmalari>
2. <https://peskiadmin.ru/uz/ochistka-vozduha-ot-pyli-v-proizvodstve-apparatura-dlya-ochistki.html>
3. <https://optolov.ru/uz/dizajjn-kuhni/kondicioner-s-funkciei-ochistki-vozduha-kondicioner-uvlazhnitel.html>
4. <http://mnenvirotech.com/services.html>
5. https://www.google.com/search?q=air+purification+in+industrial+enterprises+devices&rlz=1C1GGRV_ruUZ1006UZ1006&sxsrf=APwXEdduNtyF1CQFWahawoMXdq86Iv_OjQ:1681212123351&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj052b26H-AhVXYosKHbTeATwQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1396&bih=656&dpr=1.38#imgrc=vh6WophXWk_rpM&imgdii=cNotWp8Od7u0NM